

Gelecekte Biyoterör ve Biyolojik Savaş Tehditleri

Özcan DEVECİ^{1*}, Dünya BAŞOL¹

¹Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Özel Genesis Hospital Diyarbakır, Türkiye

²Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Batman Türkiye

Geliş Tarihi/Received:19.08.2025,Kabul Tarihi/Accepted:01.10.2025

ÖZ

Biyoterörizmde kullanılan silahlar, sıradan eylemleri potansiyel olarak korkunç bir yıkıma dönüştürebilir. Bu yüzden bu silahların kolaylıkla elde edilmesi ve üretilmesi gelecekte uluslararası ilişkilerde güvenlik strateji açısından çok önemli bir sorun oluşturacaktır. Küreselleşmenin etkisi ile ve buna bağlı olarak bilgi paylaşımının kolaylaşması sonucu, silah kabiliyetlerinde önemli bir artış meydana geldi. Bunun sonucu olarak dünyayı terörize etmeyi amaçlayan hem bireylerin hem de terör örgütlerinin oluşturduğu tehdit artmaktadır. Biyolojik saldırılar nispeten küçük çaplı olsa da kitle imha silahları gibi daha yoğun silahlara dönüşme olasılıkları da bulunmaktadır. Bu olasılık da biyoterörizmin uluslararası güvenlik konusunda gelecekte ne kadar önemli bir unsur olacağını göstermektedir. Biyoterörizm, nükleer veya kimyasal silahlardan farklı olarak basit ve kolay bir şekilde elde edilmesi ve maliyetinin düşük olması nedeni ile terör örgütlerinin ilgisini çekmiştir. Bu da gelecekte bu tür silahların daha çok olmayacağını göstermektedir. Gelecekte belirtilen diğer bir tehdit, eşitsizlik ve yoksulluktur. İklim değişikliği de gelecekte biyolojik tehditler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu değişikliğinin coğrafi yayılmayı daha da artıracığı ve bulaşıcı hastalıkların bulaşma oranında net bir artışa yol açacağı uzun zamandır tahmin edilmektedir. İklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler salgınlara yol açmaktadır. Nüfus artışı, göç, kentleşme ve demografik değişim gibi bir dizi başka nedenler de biyolojik tehditleri etkilemektedir. Biyoteknoloji ve tıp alanındaki gelişmeler bakteri ve virüslerin manipülasyonunda önemli gelişmelere katkıda bulunmaktadır. Biyoterörizm, yalnızca gelecek için değil, aynı zamanda bugün için de bir tehlikedir. Bu nedenle, potansiyel biyoterörizme karşı uygun önlemlerin alınması, ulusal güvenliklerin en önemli önceliklerinden biri olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Biyoterörizm, Gelecekte Biyolojik Tehditler, Uluslararası Güvenlik

Future Biotherorist and Biological Warfare Threat

ABSTRACT

Weapons used in bioterrorism can potentially transform ordinary actions into horrific destruction. Therefore, the ease of acquiring and producing these weapons will pose a significant challenge to international security strategies in the future. Globalization and the resulting ease of information sharing have led to a significant increase in weapons capabilities. Consequently, the threat posed by both individuals and terrorist organizations seeking to terrorize the world is increasing. While biological attacks are relatively small-scale, they also have the potential to evolve into more powerful weapons, such as weapons of mass destruction. This possibility demonstrates the significant role bioterrorism will play in international security in the future. Unlike nuclear or chemical weapons, bioterrorism has attracted the attention of terrorist organizations because it is simple, easy to obtain, and cost-effective. This suggests that such weapons may be used more frequently in the future. Another threat projected for the future is growing inequality and poverty. Climate change will also have a significant impact on biological threats in the future. It has long been predicted that this change will further increase geographical spread and lead to a net increase in the transmission rate of infectious diseases. Natural disasters caused by climate change are leading to epidemics. A number of other factors, including population growth, migration, urbanization, and demographic change, also influence biological threats. Advances in biotechnology and medicine are contributing to significant advances in the manipulation of bacteria and viruses. Bioterrorism poses a threat not only for the future but also for the present. Therefore, taking appropriate measures against potential bioterrorism should be a top priority for national security.

Keywords: Bioterrorism, Future Biological Threats, International Security

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Özcan DEVECİ, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Özel Genesis Hospital Diyarbakır, Türkiye. **Email:** ozcandevceci@hotmail.com

1.GİRİŞ

Mikroorganizmaların varlığı keşfedilmeden önce bile insanlar, bazı hastalıkların son derece bulaşıcı olduğunu biliyorlardı. Enfeksiyonun yalnızca enfekte bir kişiyle değil, o kişinin eşyalarına temas yoluyla bulaşabileceğini fark ederek biyolojik savaşın ilkel ama ilk etkili yöntemlerini geliştirdiler. Su kaynaklarını kirletmek amacıyla çürüyen cesetlerin kuyulara atıldığına dair çok sayıda tarihî söylemler bulunmaktadır. 14. yüzyılda Tatar ordusu, Kaffa şehrine yönelik en eski belgelenmiş biyoterörist saldırılardan birini başlattı. Bu saldırıda vebadan ölenlerin cesetlerini şehrin duvarlarından fırlattılar. *Yersinia pestis* (*Y. pestis*) bakterisinin varlığından tamamen habersiz olan fakat zafer kazanmak için çırpınan Tatarların komutanı vebadan ölenlerin cesetlerinin çoğunun şehrin surlarından aşağı fırlatılmasını emretti. Amacı, çürüyen etin kokusuyla şehrin vatandaşlarını korkutmaktı. Böylece çok sayıda *Y. pestis* (Veba etkeni) bakterisi taşıyan cesetler Kaffa'ya fırlatıldı [1]. Aztek ve İnka popülasyonları İspanyol kâşifler tarafından getirilen Variola virüsünün (Çiçek Hastalığı etkeni) etkisiyle yok edildi. Çiçek hastalığı, biyolojik silah olarak zengin bir geçmişe sahiptir. 1763'te Amerika'daki İngiliz birliklerinin komutanı olan General Jeffrey Amherst, bir meslektaşına yazdığı mektupta çiçek hastalığı hastanesinden alınan battaniyeleri yerli Kızılderililere karşı biyolojik silah olarak kullanmalarını önerdi [2]. Çiçek hastalığına maruz kalma geçmişleri olmadığından kabileler enfeksiyona karşı aşırı duyarlıydı. Birçok kabile nüfusunun yarısından fazlasını ölümcül virüsten dolayı kaybetti [3]. Covid-19 salgını başlangıcında biyolojik saldırıların oluşturduğu tehlikeler veya salgınların stratejik etkileri, ulusal güvenlik açısından tartışılmaya başlandı. Şimdi ise bir felaket diğerini takip etmektedir. Öngörülebilir bir gelecekte gündemimizden yeni, doğal biyolojik tehditleri silemeyeceğiz. Örneğin Birleşik Krallık'ta 2022 yılında ilk salgın kümesinin görüldüğü maymun çiçeği salgını, bize bulaşıcı hastalıkların daha küçük salgınlarının insanlığın değişmez yoldaşı olduğunu hatırlatmaktadır [3]. Bununla birlikte, patojenlerin güvenlik boyutu yirmi birinci yüzyılda kökten değişti. Gelecekte daha da değişmesi bekleniyor. Biyolojik tehditler genellikle kontrol altına alınması zor mikroorganizma yayılımını içerdiğinden bir çalışmada ABD deniz piyadeleri yerine, en büyük tehdit altındaki grup olarak NATO güçleri seçildi. NATO 2030 girişiminin dokuz öneriden oluşan bir yenilik ve yeniden yönlendirme planı çerçevesinde, NATO'nun biyoteknoloji alanındaki teknolojik liderliğini de savunmak istediği belirtiliyor. Ayrıca 2022'den beri yürürlükte olan NATO'nun yeni Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Politikası, NATO'nun biyolojik tehditler konusundaki politikasına dair kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır. Ancak bu bakış, genellikle belirsiz kalmaktadır [4]. İncelenen tehditler devlet aktörlerinden, devlet dışı aktörlerden, bilinmeyen kaynaklardan veya kazalardan kaynaklanabilir. Yeni teknolojiler, biyolojik ajanların daha etkili bir şekilde iletilmesine de yardımcı oluyor. Biyoteknolojik başarı, NATO'nun düşman aktörlerine çok çeşitli yöntemler sağlayacak; muhtemelen kötü niyetli çok çeşitli silahlar yaratacaktır [3]. Bu

derlemenin amacı güncel bilgiler ışığında biyolojik silah olarak kullanılacak mikrobiyolojik etkenlerle ilgili bilgileri derlemek ve önemini belirtmektir. Böylece kısıtlı sayıda olan biyoterörizm ile ilgili Türkçe kaynaklara katkı sunmaktır.

2. Gelecekte Biyoterörizm Tehditleri

İş birlikçi bir dünyada yeni anlaşmaların rolü ve bunlara uyum, biyolojik ajanlar konusunda geleceğin önemli bir değişkeni olacaktır. Bu açıdan patojenlerin üretim ve dağıtımının gelecekte izlenmesi ve çoğalmasının önlenmesi de önemli bir faktördür. Diğer önemli bir faktör ise önemli biyoteknolojik araştırma laboratuvarlarına ve güçlü patojen stoklarına sahip ülkelerin siyasi istikrarıdır. Araştırma tesislerinin yetersiz korunması veya siyasi huzursuzluk ve çalkantı durumunda tehlikeli maddeler yanlış ellere geçebilir. Diğer bir faktör ise; Rusya'nın saldırganlık savaşının sonuçları, ardından gelen kapasite artışı, bazı NATO ülkelerindeki dış politika paradigmasındaki değişimler, potansiyel olarak daha az iş birliği yapan bir uluslararası düzen de biyolojik tehdit ortamının geleceğinde rol oynayacaktır. Gelecekteki çatışmalar ve bunlarla ilişkili olaylar da aynı derecede öngörülemezdir [3]. İklim değişikliği, gelecekteki biyolojik tehditler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. İklim değişikliğinin coğrafi yayılmayı daha da artıracığı ve bulaşıcı hastalıkların bulaşma oranında net bir artışa yol açacağı uzun zamandır bilinmektedir [5]. Özellikle Avrupa-Atlantik bölgesi, güneyden göç eden yeni türlerden etkilenecektir. Daha önce bulunan patojenlerin veya vektörlerin daha kuzeydeki yeni yaşam alanlarına kasıtlı olarak sokulması, kısmen iklim değişikliğinin de mümkün kıldığı bir terörist yöntem olabilir. Aynı zamanda, birçok yerde permafrostlar çözülmekte ve bugün mevcut olmayan donmuş patojenleri ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, 2016 yılında Sibiry'a'da donmuş toprakta bulunan şarbon nedeniyle bir çocuk öldü. Ancak çiçek hastalığı ve tehlikeli grip türleri de Arktik bölgesinde çözülüp insanlara bulaşabilir. Benzer şekilde çok daha eski ve tamamen bilinmeyen patojenler de toprağın birkaç metre derinliklerinde gömülü olup gelecekte yüzeye çıkabilir [6]. İklim değişikliğinin neden olduğu doğal afetler salgınlarla sonuçlanmaktadır. Bu durum, çoğunlukla güvenli su ve sanitasyon tesislerinin mevcudiyeti, kalabalıklık derecesi ve sağlık hizmetlerinin mevcudiyeti ile olumsuz bir şekilde bağlantılı olan yerinden edilmeden kaynaklanmaktadır. Temiz su kaynaklarına ulaşılmaması, yeterli sanitasyon tesislerinin olmaması ve sağlık hizmetlerine ulaşılmaması salgınları arttıran nedenlerdir [7]. Bir diğer etki ise küresel hayvan ve bitki biyoçeşitliliğinin azalması nedeniyle bir türden oluşan büyük popülasyonların dengesiz bir şekilde dağılmada potansiyel avantajlara sahip olmasıdır. Böylece biyolojik silah olarak kullanılan böcekler ve vektörler, hastalıkları bulaştırıp çoğaltırken bitkilere, insanlara ve hayvanlara daha etkili bir şekilde saldırabilirler [3]. Nüfus artışı, göç, kentleşme ve demografik değişim gibi bir dizi başka nedenler de biyolojik tehditlerle etkileşim halindedir. Kalabalık nüfuslu ve hızla büyüyen mega kentlerdeki kötü hijyen koşulları, patojenlerin yayılmasını daha olası hale getirmektedir. Örneğin NATO ülkeleri,

şarbon, çiçek ve brusella gibi birçok bulaşıcı hastalığa karşı daha savunmasız olan, hızla yaşlanan bir toplum kesimini de içeren istikrarlı bir demografik değişim yaşamaktadır. Küreselleşmenin devam etmesi ve özellikle dünya çapındaki çevrimiçi ticaret nedeniyle, laboratuvar ve tıbbi ekipmanların çevrimiçi olarak sipariş edilmesinin ve teslim edilmesinin daha da kolay hale geleceği görülmektedir. Benzer şekilde patojenler, insanların ve hayvanların uzun mesafelere kolaylıkla taşınması nedeniyle kısa sürede hızla ve muhtemelen fark edilmeden yayılabilir [3]. Gelecekte belirtilen diğer bir tehdit, eşitsizlik ve yoksulluktur. Örneğin Çin'de yaşam standardının büyük ölçüde artması sonucunda et tüketimi sıklıkla arttı. Dünyanın diğer bölgelerinde toplam et üretimi 1990'dan bu yana yalnızca küçük bir artış gösterirken Asya'daki miktar iki katına çıktı. Ancak bireysel tüketim 1990'dan bu yana Çin ve Brezilya'da keskin bir şekilde artarken birçok NATO üye ülkesinde bireysel tüketim 2010'dan bu yana hafif bir düşüş gösterdi [8]. Çünkü et üretimi ile bulaşıcı hastalıklar arasında doğrusal bir bağlantı olduğu unutulmamalıdır [9]. Özellikle yetersiz hijyen ve güvenlik önlemleri ile fabrika üretimi, yeni zoonotik virüslere ve salgınlara yol açmaktadır [10]. Uzmanlar, yüksek et tüketimi de dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı gelecekte birkaç ve daha ciddi pandeminin yaşanacağını tahmin etmektedirler [11]. Ancak küresel et tüketiminde önemli bir azalma beklenmediğinden dolayı, daha fazla et tüketimi sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu da iklim değişikliğiyle ilişkili biyolojik tehlikeleri arttırmaktadır. Yerel yoksulluk ve yetersiz hükümet kaynakları, gelecekte bulaşıcı hastalıkların yerel salgınlarını zamanında kontrol altına alma ve önlemedeki yetersizliğe katkıda bulunmaya devam edecektir. Bu da potansiyel olarak çok uzaktaki ülkeler için bir tehdit oluşturacaktır [3].

3. Gelişen Teknolojilerin Biyoterörizm Üzerine Etkileri
Biyoteknoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin yanı sıra biyoenformatik alanındaki gelişmeler; bakteriler, virüs ve hayvanların manipülasyonunda önemli gelişmelere katkıda bulunmaktadır. Biyoenformasyon, biyoteknoloji ve tıp alanlarında yeni keşifler üretmek için bilgisayar destekli yöntemler kullanan disiplinler arası bir bilimdir. Ayrıca patojenleri manipüle etmek ve üretmek için bugün bilinen gelişmiş yöntemlerin gelecekte daha ucuz, kullanımı daha kolay ve muhtemelen daha yaygın hale gelmesi beklenmektedir. Bu da gelecekte bu alanda daha güçlü düzenlemelerin olup olmayacağına bağlıdır. Bununla birlikte internette serbestçe erişilebilen güçlü patojenleri içeren sivil araştırma ve genom veri tabanlarının, gelecekte genişlemesi ve kötüye kullanılma ihtimali yüksektir. İnternet aynı zamanda NATO'ya düşman devlet dışı aktörler arasında eleman alımını ve iletişimi kolaylaştırır. Biyolojik silahların yalnızca askerî amaçlı olmadığı, aynı zamanda diğer kitle imha silahları gibi siyaset ve toplum üzerinde özel bir etkiye sahip olduğu da bilinmektedir [3]. İnternete bağlı çok sayıda dijital cihaz, çevrimiçi medya ve sosyal medya ağları ile aktörler, panik ve korku yaymak için biyolojik silah tehdidini veya konuşlandırmasını kullanabilirler. Yapılan bir çalışmada şiddet eylemleri, medyada yer almanın yanı sıra kulaktan kulağa yayılmayı

da başlayarak, terör örgütüne ve mesajlarına dikkat çeken bir iletişim kanalı işlevi görmektedir; bu da iletişimin önemini artırmaktadır [12]. Ayrıca medya orijinal eylemi bağlamlandıran ek bilgiler sağlar. Diğer yandan medya iletişimi, grubun olması gerekenden daha tehlikeli veya güçlü görünmesine neden olabilir [10]. NATO Terörizme Karşı Savunma Mükemmeliyet Merkezi tarafından hazırlanan bir araştırma raporu, terörizm ve teknolojik ilerlemenin etkileşimi için bir karşı koyma mekanizması tanımlamaktadır. Genel olarak askerî ve sivil yenilikler karşılıklı itme ve çekme mekanizmasıyla birbirlerini etkilemektedir. Bu durum, genellikle mevcut ve kanıtlanmış ikili kullanım teknolojisini kendi amaçları doğrultusunda uyarlamaya ve geliştirmeye odaklanan devlet dışı aktörlere de fayda sağlar [13]. Ayrıca ileri teknolojik ekipman ve malzemelerin çoğu, profesyonel silahlı kuvvetlerden çalınıp, karaborsadan satın alınmakta veya NATO Stratejik Öngörü Analizinin 2017 yılı raporunun altı bölümünden biri yalnızca geleceğin teknolojilerine ayrılmıştır devlet aktörleri tarafından tedarik edilmektedir. Bu raporda teknolojik ilerlemelerin hızı, internete erişimi olan kişi sayısı, rakip devlet dışı aktörlerin yeni teknolojilere erişim potansiyeli, uluslararası bağlantı, toplanan veri miktarı ve dünyadaki sensör sayısındaki artış açıklanmaktadır [14]. Diğer yandan ise devletlerin, uluslararası örgütlerin veya diğer çerçevelerin potansiyel olarak tehlikeli teknolojileri etkili bir şekilde düzenlemesi giderek zorlaşmaktadır. Bunun nedenleri ise küreselleşmenin etkileri, ticari sektörün gücünün artması ve demokratik mekanizmaların genellikle tepki vermesinin yavaş olduğu yeni teknolojilerin pazar olgunluğunun hızla artması olarak ifade edilmektedir [15]. Dikkate alınan ilk somut teknolojiler, örneğin patojenler hakkında internette veya bir veri tabanında belirli bir çevrimiçi konu hakkında büyük miktarda bilgiyi kolayca arayabildikleri için kullanıcı dostu yapay zekâ uygulamaları ve web siteleridir. Özellikle yapay zekâ uygulamaları, sonuçları teorik olarak analiz edebilir veya yorumlayabilir. Güçlü bir bilgisayar donanımı yoksa kapasite, cloud servisleri aracılığıyla kiralanabilir. Sonuç olarak gen kombinasyonları, üretilmeden önce bilgisayarda test edilebilir. Bu da zamandan ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Belirli özelliklere sahip patojenlerin geliştirilmesinde de kullanılabilir [1]. Geleceğin en önemli teknolojilerinden biri de modern biyolojik uygulamalardır. Bunlara genetik mühendisliği, sentetik biyoloji ve biyokimya da dâhildir. Genetik mühendisliğinin son zamanlarda en önemli bilimsel buluşlarından birisi, düzenli aralıklarla kümelenmiş kısa palindromik tekrarlar (CRISPR) gen düzenlemesini de içeren, organizmaların genomunun doğrudan manipüle edilmesidir. Özellikle bu yöntem, biyolojik silahların devlet dışı aktörler arasında kullanılmasını sağlayarak ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu yöntemin öncekilere kıyasla en önemli avantajı, organizma hayattayken genomun parçalarının daha kolay, daha ucuz ve daha kesin bir şekilde eklenmesini veya çıkarılmasını sağlamasıdır. Böylece gelecekte bakterileri, virüsleri, mantarları, bitkileri ve insanları genetiği değiştirilmiş organizmalara dönüştürmek oldukça kolay olacaktır [16]. Genel olarak, bu alan ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin 2017 yılında at çiçeğinin sentezi üzerine bir

araştırma makalesi yayınlandı. Çalışmada at çiçeği sentezinin, çiçek hastalığı etkeni olan *Variola* riskini arttırdığı belirtildi [17]. Gelecekte ciddi etik kaygılara ve siyasi düzenleme girişimlerine rağmen araştırmalara devam edileceğine inanılıyor. Ancak stratejik kaygılar ve bilimsel güç rekabeti de bu teknolojinin gelişiminde önemli bir rol oynar. Özellikle Çin, son zamanlarda etik açıdan kritik olarak görülen genetik mühendisliğinde önemli çalışmalar da yapmaktadır [18]. Sentetik biyolojinin amaçlarından biri de sentetik hücreler (sentetik yaşam) üretmektir. 2019 yılında ilk kez yapay bir genom dizisinden sentetik bir bakteri üretildi [19]. Bu şekilde teorik olarak çok tehlikeli bakteriler bile bir inşaat setinden çıkmış gibi üretilebilir. Ayrıca sentetik bir ilaç dağıtım platformu üretmek amacıyla da araştırmalar yapılmaktadır [20]. Bununla birlikte virüsler sentetik bakteriler tarafından da taşınıp dağıtılabilir. Özellikle sentetik virolojideki çalışmalar bunlarla ilgilidir. Gelecekte de DNA/RNA'sı (deoksiribonükleik/ribonükleik asit) mevcut olan herhangi bir virüsün tersine mühendislik yoluyla yok edilebileceği ve ortadan kaldırılmış virüslerin tekrar dolaşıma girebileceği beklenmektedir. Şu anda Ulusal Tıp Kütüphanesi, neredeyse tüm bilinen virüslerin yanı sıra diğer mikroorganizmaların ve memelilerin genetik verilerini içeren Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Virüsü Merkezi (NCBI Virüsü) adlı büyük bir veri tabanına sahiptir[21]. Bunlara ek olarak internetten genetik kodla virüs üretme tekniğinin, daha önce anlatıldığı gibi, bakterilerin antibiyotiklere dirençli hale getirilebileceği ve mikroorganizmaların metabolizmaları yoluyla insanları yavaş yavaş zehirleyecek şekilde programlanabileceği ihtimalinden de söz edilmektedir. Uygulanması çok daha zor ama teorik olarak mümkün olan, insan popülasyonunda otomatik olarak yayılan ve insanların DNA'sını değiştiren sözde bir gen sürücüsüdür [22]. Biyoterörizmde biyokimya alanı da önemlidir. Çünkü biyolojik silahların etkisinde örneğin hücrelerdeki metabolizma süreçleri, sinyal molekülleri veya enzimler üzerindeki araştırmalar da dikkate alınmalıdır [3]. Kimyasal ve biyolojik silahlar üzerinde etki yaratma potansiyeli olan yeni bir gelişme ise sürekli akışlı reaktör formundaki mikroreaktörlerdir. Temel olarak buradaki fikir, kimyasal reaksiyonların çok küçük bir cihazda gerçekleşmesine izin vermektir. Büyük reaktörlere kıyasla avantajları arasında ölçeklenebilirlik, yerinde ve talep üzerine üretim ile yüksek reaksiyon verimi yer almaktadır [23]. Küçük reaktörler hemen hemen her boyuta ölçeklendirilebilir. Reaktör tasarımında pahalı, büyük ve karmaşık tesislere artık ihtiyaç kalmamaktadır. Ancak 2013 yılında yapılan bir araştırmada, mikroreaktörlerin kimyasal silah üretiminde kullanımının sınırlı olduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte gelecekteki teknolojik gelişmeler, daha geniş bir yelpazede savaş araçlarının kullanılmasına olanak tanıyabilir [24]. Ayrıca gelecekte biyoloji alanında da mikroenzimatik reaktörlerde ilerlemeler beklenmektedir [25]. Bu, gelecekteki teröristlerin veya devlet aktörlerinin, üretim sırasında kendilerini önemli ölçüde riske atmadan dünyanın hemen hemen her yerinde az miktarda toksik madde üretmelerine yardımcı olabilir. Etkileri henüz tam olarak anlaşılmasa da patojenlerin yetiştirilmesinde de bu teknolojiden faydalanılabilir [3]. Ancak yalnızca

potansiyel olarak ölümcül uygulamalar geliştirilmiyor. Bu yüzden nanobilim aynı zamanda modern malzeme bilimlerini, mühendisliği ve üretimi de destekliyor. Birkaç yıldır çeşitli silahlı kuvvetler nanobot olarak adlandırılan makineler üzerinde araştırma yapıyor. Ancak bu genellikle "nano" tanımına uymayan böcek boyutundaki insansız hava araçları (İHA) için geçerlidir. Bununla birlikte, genellikle sadece 2-3 mm boyutunda olan ve uçma yeteneğine sahip olan bu biyonik böcekler, birçok yere fark edilmeden son derece etkili bir zehri taşıyabilirler [26]. Ancak gerçek nanobotların (yani nano boyutta sentetik ilaç taşıyıcılarının) gelecekte ortaya çıkmasının pek olası olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte bir grup Çinli araştırmacı 2018 yılında hedeflenen tümör tedavisi için ilk başarılı testleri gerçekleştirdi [27]. Öte yandan bu tür taşıyıcılar virüs ve toksinlerin hedefe taşınmasında da kullanılabilir. Bakteriler, bir süredir benzer uygulamalar için ilaç taşıyıcı olarak kullanılıyor. Ancak teorik olarak, dağıtılmış biyolojik savaş ajanlarının etkisini artırmak için nanoteknolojinin yardımıyla değiştirilmemiş veya transgenik böcekleri manipüle etmek de mümkündür [28]. Nanoteknolojilerin diğer uygulamaları, biyolojik ve kimyasal savaş maddelerinin üretiminin küçük araçlarla iletilmesi ve izlenmesi için önemli olacak çok küçük bilgisayarlardır [29]. Ayrıca nanotüplerle yapılacak gelecekteki saldırılar, kökeni ve öldürücülüğü gizlemek için tamamen yeni olanaklar sunabilir. Amerikan Üniversitesi'ndeki bir araştırmacı şöyle açıklamaktadır: Nanotüpler, bağışıklık sistemi tarafından tanınan imza proteini olmadan sadece şarbon virüsünün öldürücü kısımlarını iletmek için kullanılabilir. Bununla birlikte araştırmacı, nanobilim ile potansiyel biyolojik silahların birbirine bağlanmasında üç ana tehlike tespit etmiştir. Bu tehlikenin ilki, ilkel nanoteknoloji laboratuvarlarının internete 500 ABD dolarının altında bir fiyata satılmasıdır. İkincisi, bu teknolojinin biyolojik savaş ajanlarını üretmeyi, gizlemeyi ve taşımaya daha kolay ve ucuz hale getirmesidir. Son olarak teknolojiler yasal olarak düzenlenmediğinden dolayı büyük ülkelerin genel stratejik güvenliğini tehdit eden asimetrik bir silahlanma yarışına girmesidir [30]. 11 Eylül 2001'den sonra silaha dönüştürülebilir araştırmalara ilişkin kılavuzlar ve bazı durumlarda düzenlemeler sağlanması yönünde büyük çabalar sarf edildi. Örneğin, 2002 yılında polio virüsünün sentetik üretimine ilişkin bir araştırma raporunun yayınlanmasının ardından ABD hükümeti, teröristlerin biyolojik araştırmaları kullanmasına karşı yönergeler hazırlamak üzere üst düzey bir danışma organı kurdu [31]. O dönemdeki son durumu ele alan kapsamlı bir çalışma olan "Terör Çağında Biyoteknoloji Araştırmaları" başlıklı çalışma, 2004 yılında yayımlandı [32]. 2012 yılında ise biyolojik risklerin yanı sıra potansiyel kimyasal risklere de dikkat çekilen İnovasyon, Çift Kullanım ve Güvenlik adlı kitap yayınlandı [33]. 2016 yılında Çinli bir şirketin, düzenlenmemiş bir şekilde karfentanil adı verilen sentetik bir opioidi Euro-Atlantik bölgesindeki ülkelere ihraç ettiği bir dava ortaya çıktı. Ancak bu kimyasal o kadar güçlü ki farkında olmadan birçok uyuşturucu kullanıcılarını öldürdüğü tahmin edilmektedir. Bu yüzden teröristlerin bunları kullanması göz ardı edilemez [34]. Bu olay, birçok

madde ve cihaz için örnek teşkil etmektedir. Ayrıca ülkeler de birçok bilimsel alanda sivil-asker entegrasyonunu sürdürmektedir. [35]. 2021 yılında ABD, Çin'i biyolojik alanda silaha dönüştürülebilir araştırmalardan açıkça uzaklaşmamakla suçladı. Çünkü Çin, biyoteknoloji altyapısını geliştirmeye ve endişe duyulan ülkelerle bilimsel iş birliğini sürdürmeye devam ediyor. Çin'in askerî tıbbi kurumlarındaki araştırmacıların çalışmalarından elde edilen mevcut bilgilerde çok sayıda toksinin tanımlanması, karakterize edilmesi ve test edilmesi olası anormal nitelikte biyolojik aktiviteler olduğunu göstermektedir [36]. ABD'nin olası çift kullanımlı biyolojik silah programıyla suçladığı diğer ülkeler ise Kuzey Kore ve İran'dır. KBRN alanında sivil-askerî ikili kullanımlı araştırmaların artması, açıkça erişilebilir bilginin kötü niyetli amaçlar için kullanılması riskini doğurmaktadır [3].

4. Gelecekte Olası Biyolojik Tehditler

Biyolojik tehditlerin gelecekte giderek daha da şiddetli olacağı düşünülmektedir. Bireysel tehditler, çoğu zaman uzman olmayanlar için anlaşılmaz olabilir. Çünkü biyolojik savaş; virüsler, bakteriler, mantarlar, böcekler veya bitkiler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Hemen hemen tüm hayvanlar olası vektörlerdir. Uzak bir gelecekte ise mekanik ürünler veya oldukça fazla manipüle edilmiş organizmalar bile olası vektörler olabilir. Ayrıca bunlara ilaveten sentetik biyoloji, nanoteknoloji ve DNA manipülasyonu, virüsleri ve bakterileri değiştirmek veya yeniden oluşturmak için bir olasılık yelpazesi sunmaktadır. Bu teknolojik gelişmeler bir süredir öngörülmektedir. Ancak bunların kamuoyunun dikkatini çekmesi, küresel salgınla gerçekleşti. Fakat biyolojik silahların olası türleri ne kadar karmaşık ve çeşitli olursa olsun, biyolojik mühendislik yoluyla biyolojik silahların etkinliğini artırma teknikleri de o kadar karmaşık ve çeşitlidir [26]. 2013 yılında yayınlanan bir raporda biyolojik materyallerin silahlandırılması için olası teknikler listelenmiştir. Bu raporda bakterilerin manipüle edilmesi, tasarımcı patojenler, yanlış kullanılan gen terapisi bağlamında bireysel genlerin yok edilmesi veya değiştirilmesi, vücutta yalnızca dış veya iç aktivasyondan sonra etkisini gösteren gizli virüsler belirtilmiştir. Ayrıca yapay kansere neden olan tasarımcı hastalıklar ve kişiselleştirilmiş biyolojik silahlar da ifade edilmiştir. İkinci olarak da nüfus içinde yaklaşık olarak asemptomatik olarak yayılabilir ve yalnızca bir kişinin veya insan grubunun belirli genetik özelliklerini etkiler [37].

2002 yılında ABD'de yapılan bir çalışmada Michael J. Ainscough gelecekte olası altı tehdidi tanımlamaktadır. İlk olarak, gasp veya güvenli kullanım için kullanılabilen ikili biyolojik silahlardan bahseder. Bunun için zararsız bir konak bakteri ve virülan bir plazmid ayrı ayrı izole edilip, etkileşime girerek etkisini üretecek olan ilişkili ikinci bileşenin salınmasıyla tehdit edilecektir. Tasarımcı genler söz konusu olduğunda araştırmacı, bunların çalışma sırasında basit değişikliklerle uzun zamandır son teknoloji olduğu sonucuna varmaktadır. Ayrıca geleceğin tasarımcı patojenleri çok daha karmaşık yeteneklere sahip olacak ve çok çeşitli değiştirilmiş özellikler sergileyebileceklerdir. Gen terapisinin iki genel sınıfı vardır: germ hücre hattı (üreme)

ve somatik hücre hattı (terapötik). Germ hücrelerindeki DNA'da meydana gelen değişimler gelecek nesillere aktarılır. Somatik hücrelerin DNA'sındaki değişiklikler yalnızca bireyi etkiler. Bu yüzden gelecek nesillere aktarılamaz. Diğer yandan somatik hücrelerin manipülasyonu, germ hücrelerinin manipülasyonuna göre daha az etik incelemeye tabidir [38]. Önceden virüsler memeli hücrelerine gen eklemek için vektör olarak kullanılıyordu. Genetik olarak tasarlanmış virüs, vahşi yaşamda kuduzu önlemek için başarıyla kullanıldı. Diğer bir kavram gizli virüs kavramıdır. Bu durumda, başlangıçta fark edilmeyen bir virüs insan hücrelerine girerek, dışarıdan veya içeriden bir sinyal bekleyebilir. Bunlara örnek aktive, oldukları anda kansere neden olan mutasyona uğramış genler de olan onkogenlerdir. Bazı virüslerin DNA'sında onkogenleri taklit eden parçalar bulunur. Biyodüzenleyiciler, fiziksel süreçler veya ultraviyole ışık gibi dış etkenler de virüsü bu şekilde aktive edebilir. Gelecekte konakçı-değişimi hastalıkları ve tasarımcı hastalıklardan da bahsedilmektedir. Çünkü belirli bir hastalık örüntüsü için uygun patojenler yaratmak mümkün olabilir. Bu sayede bağışıklık sisteminin geçici olarak kapatılması veya belirli hücrelerde hücre ölümünün başlatılması mümkün olabilir [38]. Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada ise 2015'teki son teknolojiye dayanarak profesyonel laboratuvarlara erişimi olmayan devlet dışı aktörlerin yeni biyolojik silahlar üretmesini engelleyebilecek beş potansiyel engel olduğu sonucuna varılıyor. Bunların birincisi aktörün yeterli güvenliğini sağlayacak uygun bir koruyucu araştırma ortamı sağlayamamasıdır. İkincisi gerekli tüm malzemeleri internet üzerinden sipariş edilebilmesine rağmen mümkün çok tehlikeli maddeler için özel ekipmanlar ve çok sayıda testin olması gerekmektedir. Bu da çalışmanın maliyeti arttırmaktadır. Nihayetinde tehlikeli bir bakteri veya virüs türü ilk madde olarak kullanılıyorsa genellikle siparişi veren kişinin taranması istenmektedir. Bununla birlikte, internet üzerinden verilen çeşitli şüpheli malzemelerin siparişini otomatik olarak daha yakından incelemeye tabi tutan mekanizmalar mevcuttur. Bunun bir örneği Uluslararası Sentetik Biyoloji Derneği tarafından 2009 yılında yayınlanan gen sentezine ilişkin davranış kurallarıdır. Dördüncüsü, mevcut araştırmayı kendi amaçları doğrultusunda değiştirmek genellikle standart bir uygulamadır. Ancak modern biyolojik silahlara ilişkin özel araştırmalar elbette çok gizlidir. Fakat sivil çift kullanımlı literatürden bilgi toplamak hâlâ mümkündür. Yalnız bu, daha yüksek düzeyde uzmanlık gerektirir. Beşincisi, aktörün konuşlandırmadan önce potansiyel olarak kapsamlı testler ve ayarlamalar yapması gerekliliğidir. Yapılacak bu testler de kolayca şüphe uyandırabilir. Çalışmada ayrıca dünyanın birçok ülkesinde, kendilerine biyohacker adını veren yerleşik bir topluluğun varlığından da bahsediliyor [39]. Devlet dışı aktörler daha etkili hareket etmek için genellikle anonim olan bu tür bir internet hobi topluluğuna katılabilir [39]. Aynı zamanda, böyle bir biyohackerın bir kaza sonucu potansiyel olarak tehlikeli bir etkenin kontrolünü kaybetmesi de mümkündür. Çünkü amatör laboratuvarlarda genellikle daha zayıf güvenlik standartları gözlemlenmektedir. Sonuç olarak sentetik veya DNA ile tasarlanmış biyolojik silahlar, potansiyel olarak büyük bir

hasara yol açabilir. Fakat daha yakından bakıldığında, en azından devlet dışı aktörler için, üretimin şu anda görüldüğü kadar kolay olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte gelecekte bu engellerin önemli ölçüde azalması beklenmektedir. Biyolojik silahlarla ilgili temel bilgileri internette online kurslar aracılığıyla öğrenmek mümkün olsa da çoğu durumda laboratuvar ekipmanlarıyla ilgili pratik deneyim kazanmak için sağlam bir akademik eğitime de ihtiyaç duyulmaktadır. Genetiği değiştirilmiş ajanlarla karşılaştırıldığında, mevcut doğal patojenler daha büyük bir tehlike oluşturabilir. Çünkü bunları silah haline getirmek için biraz daha az deneyim gerekir. Ayrıca bu tür patojenler için daha fazla kamuya açık araştırma ve potansiyel doğal kaynak alanları da bulunmaktadır. 2014 yılında Tunus kökenli bir cihazçı grubun biyolojik silah geliştirmeye yönelik çabaları, karmaşık patojenlerin üretiminden ziyade teorik bilgi edinme aşamasında kalmıştır. Grup üyelerinin dizüstü bilgisayarlarında, veba etkeninin olan *Yersinia pestis*'in enfekte hayvanlardan izolasyonu ve bu patojenin biyolojik silah olarak kullanılmasına dair teknik dokümanlar ele geçirilmiştir. Bu durum, grubun kimya ve fizik alanında uzmanlaşmış üyelerinin biyolojik silah geliştirme konusunda temel teorik bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Ancak yapılan analizler, söz konusu silah geliştirme faaliyetlerinin maliyetlerinin potansiyel faydalarına kıyasla oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, grup saldırı gerçekleştirmeden önce güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir[40]. Devlet dışı aktörlerin doğal bir salgından yararlanarak kendilerini enfekte etmeleri ve ardından mümkün olduğunca çok sayıda insanı enfekte etmeleri de nispeten kolay olacaktır. Bir hastalık salgını sırasında siyasi nedenlerle uygulanan karantınayı ihlal etmek de terörizm olarak sınıflandırılır. Çünkü dolaylı olarak insanlar öldürülebilir. Ancak doğal yolla oluşan bir virüsün ilk taşıyıcısı olarak kendini kasıtlı biçimde enfekte etmek nispeten zordur. Gelecekte saldırılarda kullanılacak nispeten basit bir biyolojik silah da böceklerin kitlesel olarak üretilmesidir. Bu da ürünlere yönelik etkili saldırılara yol açabilir. Ancak böcekler insanlara karşı hastalık taşıyıcısı olarak kullanılmaya başlandığında, sentetik bir patojen üretmekten çok daha az olsa da daha fazla çaba gerekebilir. Böcek vektörlerinin kullanımı, II. Dünya Savaşı sırasında Japonlar tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda oldukça etkili oldu. Geçmişte kullanılan şarbon ve ricin toksini gibi diğer biyolojik ajanlar da gelecekte tekrar kullanılabilir. Şu anda CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi), üç kategoriye ayırdığı

KAYNAKLAR

- [1].Johnson, K.Y. & Nolan, P.M. (2016). *Biological weapons: Recognizing, understanding, and responding to the threat*. John Wiley & Sons.
- [2]. Parkman, F. (1899). *The conspiracy of pontiac and the Indian warafter the conquest of Canada*. Little, Brown & Co.

20'den fazla tehlikeli biyoterörizm ajanını listelemektedir [41]. Diğer yandan Çin Halk Cumhuriyeti'nin gizli bir ikili kullanımlı biyolojik silah programı işletmesine ilişkin doğrulanmamış çabaları da endişe vericidir[42]. Ayrıca çeşitli devletlerin uluslararası anlaşmaları onaylamamış olması ve bazı durumlarda uluslararası standartlara uymaması da çok sorundur. Bu durum, potansiyel olarak düşman devlet dışı aktörlere yayılmayı kolaylaştırabilir. İnternetin küresel yayılımı, yasal ve yasa dışı emirler, eğitim kursları ve uzmanlaşmış biyolojik saldırı topluluklarının yanı sıra en son araştırmalar ve kamuya açık DNA/RNA veri tabanları aracılığıyla gelecekte de temel bir rol oynamaya devam edecektir. Teknolojik gelişmeler, ölümcüllüğü artırırken edinim eşliğini düşürmektedir. Fakat yine de çeşitli mevcut ve gelecekteki biyoteknolojik gelişmelerin, bulaşıcı biyolojik silahları sınırlama ve dolayısıyla belirli bir dereceye kadar kontrol etme potansiyeline sahip olduğunu belirtmek önemlidir [3].

5.SONUÇ

Biyoterörizm, hem mevcut hem de gelecekteki uluslararası güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Küreselleşme, biyoteknolojideki hızlı gelişmeler ve iklim değişikliği gibi faktörler, biyolojik tehditlerin yayılmasını ve etkisini artırmaktadır. Bu durum, biyoterörizmin kullanımını kolaylaştırmakta ve risklerini büyütmektedir. Ayrıca, sosyal eşitsizlik ve yoksulluk gibi yapısal sorunlar da biyolojik tehditlerin yönetilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası düzeyde biyoterörizme karşı önleyici stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması hayati önem taşımaktadır. Gelecekteki biyolojik tehditlere karşı etkili bir mücadele için bilimsel araştırmaların desteklenmesi, erken uyarı sistemlerinin kurulması ve küresel iş birliğinin artırılması gerekmektedir.

Teşekkür:

Bu çalışmada katkısı olan değerli hocam Dünya Başol'a teşekkür ederim

Çıkar Beyanı:

Makalemiz ile ilgili herhangi bir kurum, kuruluş, kişi ile mali çıkar çatışması yoktur ve yazarlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Etik Kurul Onay:

Makalemiz derleme olduğu için etik kurul onayı alınmamıştır.

Yazar Katkıları:

ÖD: Makale yazımı, araştırılması ve taslağın hazırlanması
DB: Makale son kontrol değerlendirme

Kurumsal Ve Finansal Destek

Çalışmada finansal destek bulunmamaktadır.

- [3].Juling, D. (2023). Future bioterror and biowarfare threats for NATO's armed forces until 2030. *Journal of Advanced Military Studies*, 14(1), 118-143.
- [4].Jason, B., Katherine, K., & Nele, M. P. (Eds.). (2021). NATO 2030: Towards a new strategic concept and beyond. *Henry A. Kissinger Center for Global Affairs*, Johns Hopkins University.

- [5]. Harvell, C. D., Mitchell, C. E., Ward, J. R., Altizer, S., Dobson, A. P., Ostfeld, R. S., & Samuel, M. D. (2002). Climate warming and disease risks for terrestrial and marine biota. *Science*, 296(5576), 2158–2162. <https://doi.org/10.1126/science.1063699>
- [6]. Bottollier-Depois, A. (2020, August 20). How climate change could expose new epidemics. *Phys.org*. <https://phys.org/news/2020-08-climate-expose-epidemics.html>
- [7]. Kouadio, I. K., Aljunid, S., Kamigaki, T., Hammad, K., & Oshitani, H. (2012). Infectious diseases following natural disasters: Prevention and control measures. *Expert Review of Anti-Infective Therapy*, 10(1), 95–104.
- [8]. Ritchie, H. (2019, February 3). Which countries eat the most meat? *BBC News*. <https://www.bbc.com/news/health-47057341>
- [9]. Espinosa, R., Tago, D. ve Treich, N. (2020). Infectious diseases and meat production. *Environmental and Resource Economics*, 76(4), 1019–1044.
- [10]. Spinney, L. (2020, March 28). Is factory farming to blame for coronavirus? *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/28/is-factory-farming-to-blame-for-coronavirus>
- [11]. Bhaskara, R., & Milton, S. (2020). The causal relationship between eating animals and viral epidemics. *Microbial Physiology*, 30(1), 2–8.
- [12]. Betus, A. E., Jablonski, M. K., & Lemieux, A. F. (2017). Terrorism and intergroup communication. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*.
- [13]. Ashraf, A. & Filippidou, A. (2017). *Terrorism and technology*. NATO/Centre of Excellence Defence against Terrorism.
- [14]. North Atlantic Treaty Organization (NATO). (2023). *Strategic foresight analysis*.
- [15]. Allied Command Transformation Strategic Foresight Work, NATO, 2023, 3, 45–55.
- [16]. Bak, R. O., Dever, D. P., & Porteus, M. H. (2018). CRISPR/Cas9 genome editing in human hematopoietic stem cells. *Nature Protocols*, 13, 358–376.
- [17]. Riley, K. (2017). Bioterrorism threats require common global experimentation oversight, expert says. *Homeland Preparedness News*, 10.
- [18]. Lawrence, D. (2019). Genetic engineering and human-animal hybrids: How China is leading a global split in controversial research. *The Conversation*. <https://theconversation.com/genetic-engineering-and-human-animal-hybrids-how-china-is-leading-a-global-split-in-controversial-research-121473>
- [19]. Fredens, J., Wang, K., De La Torre, D., Funke, L. F., Robertson, W. E., Christova, Y., & Chin, J. W. (2019). Total synthesis of *Escherichia coli* with a recoded genome. *Nature*, 569(7757), 514–518.
- [20]. Piñero-Lambea, C., Bodelón, G., Fernández-Periáñez, R., Cuesta, A. M., Álvarez-Vallina, L. ve Fernández, L. A. (2015). Programming controlled adhesion of *E. coli* to target surfaces, cells, and tumors with synthetic adhesins. *ACS Synthetic Biology*, 4(4), 463–473.
- [21]. NCBI Virus, National Library of Medicine, accessed 11 May 2023.
- [22]. Sample, I. (2018, June 19). Synthetic biology raises risk of new bioweapons, US report warns. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/science/2018/jun/19/urgent-need-to-prepare-for-manmade-virus-attacks-says-us-government-report>
- [23]. Delacour, C. (2018). Why use a microreactor for chemical processes? *European Training Network for Continuous Sonication and Microwave Reactors*. <https://cosmic-etn.eu/why-use-a-microreactor-for-chemical-processes/>
- [24]. Zaugg, A., Ducry, J., & Curty, C. (2013). Microreactor technology in warfare agent chemistry. *Mil. Med. Sci. Lett. Voj. Zdrav. Listy*, 82, 63–68.
- [25]. Anita, S., & Bruno, Z. (2018). Synergy of microtechnology and biotechnology: Microreactors as an effective tool for biotransformation processes. *Food Technology & Biotechnology*, 56(4), 464–479.
- [26]. Sheftick, G. (2014). *Army developing robotic insects*. U.S. Army. https://www.army.mil/article/140097/army_developing_robotic_insects
- [27]. Li, S., Jiang, Q., Liu, S., Zhang, Y., Tian, Y., Song, C., & Zhao, Y. (2018). A DNA nanorobot functions as a cancer therapeutic in response to a molecular trigger in vivo. *Nature Biotechnology*, 36(3), 258–264.
- [28]. Daniels, J. (2017, March 17). Mini-nukes and mosquito-like robot weapons being primed for future warfare. *CNBC*. <https://www.cnbc.com/2017/03/17/mini-nukes-and-inspect-bot-weapons-being-primed-for-future-warfare.html>
- [29]. DARPA Microsystems Exploration Seeks Revolutionary Advances in Military Embedded Computing Technologies, Military and Aerospace Electronics, 16 July 2019.
- [30]. Winstead, N. (2020). *The applications and implications of nanotechnology*. American University, 15.
- [31]. Check, E. (2004). Terror watchdog set up for 'dual use' biology. *Nature*, 428(6979), 109–110.
- [32]. National Research Council, Division of Global Affairs, Committee on Research Standards and Practices to Prevent the Destructive Application of Biotechnology. (2004). *Biotechnology research in an age of terrorism*. National Academies Press.
- [33]. Jonathan, B. T. (Ed.). (2012). *Innovation, dual use, and security: Managing the risks of emerging biological and chemical technologies*. MIT Press.
- [34]. Kinetz, E., & Butler, D. (2016, October 7). Chemical weapon for sale: China's unregulated narcotic. *Associated Press News*. <https://apnews.com/article/7c85cda5658e46f3a3be95a367f727e6>
- [35]. Nouwens, M., & Legarda, H. (2018). *China's pursuit of advanced dual-use technologies*.
- [36]. U.S. Department of State. (2021). *Adherence and compliance with arms control, nonproliferation, and disarmament agreements and commitments*. U.S. Government Publishing Office.
- [37]. Mackenzie, F. (2013). Genetically engineered bioweapons: A new breed of weapons for modern warfare. *Dartmouth Undergraduate Journal of Science*.
- [38]. Michael J. Ainscough, Colonel, USAF. United States Air Force, Counterproliferation Center. *Next generation bioweapons*. USAF Counterproliferation Center, Air War College, Air University. (2002).

[39]. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2009). *Bioterrorism agents/diseases, emergency preparedness and response*.
[40]. Liu, Z. (2015). Bioweapons for dummies? *Bulletin of the Atomic Scientists*, 28.

[41]. Bruce Goldman, "How-to Manual for Making Bioweapons Found on Captured Islamic State Computer," *Scope*, 3 September 2014.
[42]. "Bioterrorism Agents/Diseases," Centers for Disease Control and Prevention, accessed 4 May 2023.

Bu makaleye atıf yapmak için: Deveci, Ö., Başol,D.(2025). Gelecekte Biyoterör ve Biyolojik Savaş Tehditleri. *Anatolia Journal of Medical and Health Sciences*,5(1),30-37

DOI:

Cite this article: Deveci, Ö., Başol,D.(2025).Future Biotherorist and Biological Warfare Threat. *Anatolia Journal of Medical and Health Sciences*,5(1),30-37

DOI:
